

Методическое обеспечение хоровых занятий в школе с использованием игровых технологий

С.Е. Романова

Московский государственный институт культуры
141406, Московская обл., г. Химки, ул. Библиотечная, д. 7
Moscow State Institute of Culture
Bibliotechnaya str., 7, Khimki, Moscow Region 141406 Russia
e-mail: rom.svetik13@mail.ru

Ключевые слова: музыкально-эстетическое обучение и воспитание детей, хоровое музицирование, хормейстер, музыкальные способности, игровые технологии.

Key words: musical and aesthetic education and education of children, choral music-making, choirmaster, musical abilities, gaming technologies.

Резюме: Статья посвящена решению проблемы по внедрению игровых технологий на занятиях хоровым музицированием с целью развития музыкальных способностей у младших школьников. Использование игр и творческих заданий на занятиях хором дает возможность педагогу-хормейстеру исключить потенциальные проблемы в творческом и музыкальном развитии обучающегося, в связи с чем возникает необходимость усовершенствования применения игровых технологий в содержании учебно-воспитательного процесса.

Abstract: The article is devoted to solving the problem of introducing gaming technologies in choral music classes in order to develop musical abilities in younger schoolchildren. The use of games and creative tasks in choir classes allows the teacher-choirmaster to eliminate potential problems in the creative and musical development of the student, and therefore there is a need to improve the use of gaming technologies in the content of the educational process.

[Romanova S.E. Methodological support for choir classes at school using gaming technologies]

Сегодня в научном «поле» педагогике искусства наблюдается переосмысление теоретико-методологических основ музыкального обучения и воспитания школьников. Одним из главных принципов занятий хоровым музицированием в школе является построение такого вида образовательной деятельности, которая в своей основе рассматривает индивидуальные особенности каждого учащегося: ученик вправе сам выбрать содержание своей образовательной

деятельности, таким образом, ребенок выступает как субъект образования.

Как известно, развитие вовлеченности в образовательный процесс у детей протекает в ходе осуществления какой-либо деятельности. Учитывая возрастные особенности учеников младшей школы, стоит отметить, что их заинтересованность к учебе и образовательной деятельности наиболее явно проявляется в процессе игры.

Актуальность темы данного исследования обусловлена важностью совершенствования внедрения игровых технологий на занятиях хоровым пением с целью развития музыкальных способностей у младших школьников. Музыкальное воспитание детей данного возраста должно развивать личностные интеллектуальные, духовные и творческие способности (Метлов, 1982). Музыкально-эстетическое воспитание способствует нравственному развитию личности учащегося, включая при этом приобретение знаний не только в области музыки, но и в сферах общечеловеческих ценностей, окружающего мира, чувств, эмоций.

Как известно, в младшем школьном возрасте учебная деятельность выступает одной из основных видов деятельности. Согласно Д.Б. Эльконину, именно ее роль является приоритетной, так как это такой вид деятельности, в процессе которого происходит формирование основных свойств личности и психических процессов, возникают ключевые новообразования возраста (рефлексия, произвольность, внутренний план действий, самоконтроль) (Эльконин, 1999). Ведущим же видом деятельности у младших школьников остается игровая. В ходе использования игр и творческих заданий на уроках музыки возникает возможность наиболее полно заметить и исключить проблемы в творческом и музыкальном развитии обучающегося, в связи с чем возникает необходимость усовершенствования применения игровых технологий в образовательном процессе общеобразовательных учреждений.

Поскольку игра остается одной из ключевых видов деятельности детей начальной школы, необходимо принимать во внимание многообразие уже существующих и разрабатываемых игровых технологий с целью их применения

на практических занятиях в начальной школе. Игры - это тот процесс, в котором ребенок чувствует себя достаточно свободно и открыто, именно поэтому игровые технологии - отличный инструмент для работы над раскрепощением ребенка, развития его музыкальных способностей, освобождением от негативного самовосприятия, низкой самооценки и тревоги для того, чтобы обучающийся чувствовал себя комфортно в образовательном процессе, и это помогло ему стать творческой и инициативной личностью.

Игровые технологии, поистине, можно назвать одними из наиболее эффективных форм обучения, позволяющие сделать уроки музыки увлекательными и интересными, сохраняя при этом учебную деятельность и развивая творческие способности обучающихся. В современном мире дети порой бывают перенасыщены информацией. Социальные сети, телевидение, видео-ресурсы зачастую заполняют будни детей, обрушивая на них большое количество информации.

В наше время задачи школьного образования должны раскрывать неповторимость и индивидуальность учащихся, умение находить себя в обществе, стремление к становлению сильной личности, желающей преобразовывать себя и окружающую среду. Одна из наиболее актуальных задач музыкального воспитания - это развитие творческих способностей обучающихся, ведь тот, кто чувствует музыку, прикасается к ней и ее истории, яснее может почувствовать и оценить все, что было сделано и делается в данной сфере (Эльконин, 1999).

Теоретико-методологическую основу исследования составили основные философские, психологические и педагогические положения, изложенные в трудах, посвященных проблемам:

- общей педагогики и психологии (Выготский Л.С., Ветлугина Н.А.),
- обучения музыке детей младшего школьного возраста (Безбородова Л.А., Фалетрова О.М.),
- игровых технологий в обучении (Эльконин Д.Б., Шмаков С.А.);
- формирования музыкально-творческих способностей

школьников (Выготский Л.С.);

- музыкальной деятельности и музыкально-эстетическому воспитанию (Радынова О.П.).

В младшем школьном возрасте игра занимает важное место в развитии детей, поэтому она уже давно используется педагогами - музыкантами как средство обучения и воспитания личности. Во время уроков игровая деятельность может «сливаться» с другими, например, с трудовой, тем самым неся положительный эффект усвоения учебных материалов детьми. Также важное место в педагогике занимают дидактические игры, которые значительно обогащают процесс школьного обучения в целом. Вместе с тем нужно не забывать, что в игре, прежде всего, важен непосредственно сам процесс, когда как в неигровых видах деятельности больше внимание обращено на цели или результат.

Интерес детей к процессу игровой деятельности является тем главным фактором, позволяющим игре непрерывно длиться, завлекая детей в познавательное обучение (Безбородова, 2018). Педагог может решить многие задачи благодаря применению игрового подхода. Одной из них является установка контакта с учеником. Данный способ учителя именуют как содружество. Многие педагоги считают, что содружество - это один из наиболее эффективных способов вступить в доверительные и дружеские отношения с обучающимися.

Благодаря игре педагог также может выявить потребности и стремления школьника, так как зачастую именно в процессе игры ребенок проявляет себя так, как хочет проявляться, занимает те позиции, которые хотел бы занять. Игра также может помочь в стимулировании и мотивации детей к учебной деятельности, заинтересовать их (Ветлугина, 1985).

Существует множество способов, методов и приемов для осуществления образовательной деятельности в формате игр, и, все это входит в само определение «игровых технологий» (Безбородова, 2018). Как мы уже знаем, сравнивая обычную игру с игрой образовательной, вторая имеет четко поставленную цель, при использовании метода игры в школе мы нацелены на конкретный педагогический результат.

Одним из наиболее эффективных педагогических

инструментов, влияющих на образовательный процесс, может выступить игровая мотивация. Учащиеся начальной школы с интересом начинают «вхождение» в учебную деятельность, когда на уроках музыки используется игровые технологии. Рассмотрим некоторые из ключевых направлений реализации игровых технологий на уроках музыки у младших школьников:

- дидактическая цель ставится перед учениками в формате игровой задачи;

- правила игры влияют на учебную деятельность;

- учебный материал - средство игры;

- на уроке, проходящем в форме игры, включается элемент соревнования;

- успешное выполнение дидактического задания, данного учителем, связывается с игровым результатом.

Игра на занятиях в школе - это довольно сложное, многогранное и разностороннее явление. Выделим некоторые функции игры (Дзержинская, 1999):

- коммуникативная функция - установка контакта между учителем и учеником, их объединение, формирование коммуникативных навыков у обучающихся.

- релаксационная функция - снятие эмоционального и физического напряжения, которые могли быть вызваны у детей из-за интенсивного обучения, некий отдых и перезагрузка.

- компенсаторная функция - создание тех условий, что необходимы детям для удовлетворения своих личностных устремлений, достижений, которые на данный момент могут быть трудно выполнимы в условиях реальной жизни.

- психотехническая функция - перестройка детской психики для лучшего усвоения материала, формирование навыков подготовки школьного психофизического состояния для наиболее эффективной деятельности.

- обучающая функция - развитие общеучебных умений и навыков, например, внимания, памяти и восприятия.

- развлекательная функция - возможность завлечь и заинтересовать ребенка во время занятий, превращая монотонное проведение урока в интересное приключение.

- функция самовыражения - желание детей быть услышанными, замеченными, реализовав свои творческие

способности; раскрытие творческого потенциала учащихся.

Как и любые другие технологии в обучении, игровые имеют ряд особенностей использования. Процесс внедрения игровой технологии стандартный, происходящий, чаще всего, в три этапа, к которым относятся - подготовка к игре, проведение игры, анализ проведенной игры. К подготовке к игре важно подходить так же ответственно, как и к её проведению, здесь можно выделить следующие задачи: выделить задачу воспитания и подобрать игру, соответствующую ей; подобрать игры в соответствии с программой обучения в текущее время, игра должна соответствовать теме урока; определиться с количеством участников в игре, распределить роли, рассчитать время, которое будет затрачено на игру; определить роль самого педагога в игре - наблюдающий, участвующий или руководитель; подготовить необходимые предметы, музыкальное сопровождение, презентацию, атрибуты, костюмы, музыкальные инструменты для проведения игры.

ЛИТЕРАТУРА

- Безбородова Л.А. 2018. Теоретические и практические основы проектирования процесса музыкального образования младших школьников. М.: Издательство МПГУ. 210 с.
- Ветлугина Н.А. 1985. Музыкально-дидактические игры, развивающие чувственное восприятие музыки. М.: Просвещение. 223 с.
- Дзержинская И.Л. 1999. Игра как средство педагогического воздействия к разным видам музыкальной деятельности. М.: Просвещение. 236 с.
- Метлов Н.А. 1982. Игры с пением для развития у детей музыкального слуха, голоса, чувства ритма. М.: Просвещение. 132 с.
- Эльконин Д.Б. 1999. Психология игры. 2-е изд. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС. 360 с.

Поступила / Received: 01.11.2023

Принята / Accepted: 29.12.2023